

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОТБОРА СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ УНИВЕРСИТЕТА ПО ВИДАМ СПОРТА И ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФУТБОЛИСТОВ

Хамраев Искандарбек Хаджиевич

старший преподаватель по физвоспитанию, кафедра Общественно-гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Филиал им. М. В.

Ломоносова в г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664821>

Аннотация. Главной задачей руководства Университета в настоящее время является укрепление здоровья студентов нашего филиала, формирование у них понятия здорового образа жизни, создать для студентов необходимые условия для занятий любимым видом спорта, повышение знаний и профилактики заболеваний посредством самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Ключевые слова: футбол, физические упражнения, функциональное развитие, студент.

В процессе отбора кандидатов в сборную команду Университета по футболу, надо определиться какие цели и задачи стоят перед нами.

1) Достижение высоких спортивных результатов. 2) Повышение массовости с проведением разъяснительной работы среди студентов о занятиях в секции по футболу, как о средстве повышения состояния физических качеств и здоровья.

Первоочередная задача, стоящая перед преподавателем – это проведение углубленного медицинского осмотра для определения как роста спортивной подготовленности студентов, так и показателей состояния уровня физического и функционального развития организма студентов. Для достижения поставленной цели и высоких результатов в спорте, нужны

индивидуальные данные каждого студента: о свойствах его высшей нервной деятельности и психологических особенностях.

Ключевыми понятиями отбора кандидатов в сборную команду являются качественные показатели «рост» и «развитие». Установлено, что учет особенностей периодов вышеописанных показателей организма человека способствует более качественному построению системы и организации спортивного отбора; оптимально сочетаемые тренировочные нагрузки на занятиях, рост и вес студента, а наследственное влияние определяется не у всех. На реализацию генетической программы в значительной степени влияет и условия внешней среды.

Рост спортивного мастерства и физическое развитие осуществляются только в одном направлении и последовательно проходят отдельные фазы жизненного периода. Возрастное – ускоренное развитие, которое чередуется периодами его замедления и относительной стабилизацией. У людей, которые систематически занимаются спортом различные органы и системы формируются в разные сроки. Воздействие на молодой организм внешних факторов играет немаловажную роль и зависит от их степени. Сильные факторы могут затормозить развитие, а слабые не оказывают существенного воздействия на рост организма. В различных двигательных условиях анализ процессов роста показал, что одно и то же внешнее воздействие (тренировка) вызывает в организме ответные реакции различной интенсивности.

С адаптацией организма к нагрузкам надо подходить ответственно. Например, средняя возрастная нагрузка – процесс чрезвычайно сложный. Перспективность успешно решается при комплексном изучении состояния здоровья студента, медико-биологических и педагогических анализов. Часто в научных публикациях освещаются медико-биологические аспекты спортивного отбора и спортивной ориентации. Для определения и комплектования однородных спортивных групп и получения высоких спортивных результатов, надо так же учитывать большое сходство в особенностях строения тела. Особенности формирования скелета, хорошее

развитие мышечной системы имеют значительное преимущество в процессе спортивного отбора.

При систематических занятиях спортом костные эпифизарные диски полностью срастаются с телом позвонка к 24 годам; период окостенения ядер дисков верхних конечностей продолжается с 16 до 25 лет, с 14 до 20 лет идет процесс окостенения тазовых костей. В период 16–22 года у юношей происходит окостенение фаланг пальцев рук, а фаланг пальцев ног – на 1–2 года раньше. Рост тела в длину с 15–17 лет замедляется, происходит процесс роста в ширину, прочность костей увеличивается, становятся более прочной и шире, поэтому в этот период следует контролировать объем нагрузок т.е. поднятие тяжестей так как процесс окостенения продолжается. Активной частью опорно-двигательного аппарата являются мышцы: благодаря их сократительной способности человек может выполнять движения. В юношеском возрасте продолжают заметно изменяться физико-химические свойства мышц, совершенствуются их функциональные свойства. Мышечная ткань по химическому составу приближается к показателям взрослого человека. В структуре мышечных волокон усматриваются признаки морфологической зрелости, увеличивается масса сократительной ткани. У юношей мышцы эластичнее, чем у взрослых, и обладают большей сократительной способностью. Морфологической и функциональной зрелости достигают прежде всего мышцы, от функций которых зависит результат спортивной деятельности. Анатомический поперечник мышц к 16–17 годам достигает показателей взрослого человека, однако продолжается рост мышц в длину 23–25 лет. Адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам связана, в первую очередь, с гипертрофией мышечных волокон. Наблюдается также увеличение их числа: волокна расщепляются продольно или отпочковываются от материнского волокна. Функциональное развитие спортсменов характеризуется показателями жизненной емкости легких (ЖЕЛ), частоты дыхания (ЧД), максимального потребления кислорода (МПК), характером энергозатрат, а также частотой сердечных сокращений

(ЧСС). В юношеском возрасте значительно увеличиваются размеры грудной клетки, амплитуда дыхательных движений; происходят развитие дыхательных мышц, интенсивное увеличение объема легких (особенно в 15–17 лет). В этом возрасте ежедневные нагрузки надо правильно распределять. Примерный объем нагрузки; **Подготовительная часть 15-20 минут:** Выполнение упражнений для приведения организма к выполнению основной нагрузки. Ходьба, упр. в ходьбе, бег упражнения в беге, ОРУ. **Основная часть 50 – 60 минут:** Выполнение намеченного плана на тренировку. Выполнение технических приемов с мячом и без мяча. Беговые упражнения (челночный бег и т.д.). Передача мяча партнеру, остановка мяча, жонглирование мячом не опуская его на землю. Обоюдная игра. **Заключительная часть 5 – 10 минут:** Выполнение упражнений на растягивание, выполнение упражнений на восстановление дыхания. **Заключение.** Делаем вывод, что исходя из вышеизложенного можно упражнения для футболистов можно выполнять регулярно, для этого потребуются специальных условий; спортивная площадка, искусственный газон или футбольное поле. Практика может, повысить энергию и улучшить настроение. Обращение к популярной литературе поможет студенткам изучить технику владения мячом, а различные упражнения повысят физическую подготовку студентов.

Литература:

1. Ю.М. Арестов, Б.А. Никитюк, «По каким параметрам проходит процесс отбора кандидатов в сборную команду?» 1996г.
2. В.М. Волков, В.К. Бальсевич «Процесс адаптации организма к нагрузкам» 2000г.
3. Л.П. Рыбчинская, Б.А. Никитюк «Медико-биологические аспекты спортивного отбора», 1978г.